

O'ZBEKISTONDA SANOATNI HUDUDIY DIVERSIFIKATSIYALASH: "MANYOK" MODEL VA DIGITAL TWIN IMKONIYATLARI

Niyazov Muzaffar Abdusattarovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Iqtisodiyot fakulteti Davlat va korporativ strategiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15804791>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi O'zbekiston sanoatining hududiy ixtisoslashuvi holati tahlil qilinib, mavjud asimmetriyalar, iqtisodiy nomutanosibliklar va tarmoqlar bo'yicha konsentratsiyaning oqibatlarini ochib beriladi. Tadqiqotda LQ (Location Quotient) va HHI (Herfindahl-Hirschman Index) indikatorlari asosida 2023–2025 yillar uchun sanoat tarmoqlarining hududlar bo'yicha bahosi amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: sanoat ixtisoslashuvi, Manyok modeli, Digital Twin, hududiy tafovut, sanoat klasteri, iqtisodiy diversifikatsiya.

Tadqiqot klasterlar o'rtasida "Manyok" (Manufacturing Network) modeli, "Digital twin" raqamli sanoat xaritasini joriy etishni taklif qiladi. Ushbu chora-tadbirlar hududlararo sanoat kooperatsiyasini kuchaytirib, eksportni diversifikatsiyalash va energetik samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Michael E. Porter tomonidan ishlab chiqilgan *klaster nazariyasi* ("The Competitive Advantage of Nations", 1990) ushbu tadqiqotda taklif qilingan "Manyok" modeli uchun nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. U hududiy ustunliklar, kooperatsiya va komplementar raqobat tushunchalarini asoslagan[1].

Kudratov Z.G. tomonidan erkin iqtisodiy zonalarning hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli chuqur yoritilgan. Muallif EIZlar orqali sanoatni ixtisoslashtirish va mahalliyashtirishni jadallashtirish zarurligini ta'kidlaydi[2].

"Manyok" modeli (Manufacturing Network Model)

Bu modelga ko'ra, har bir viloyat o'zining ustun sanoat tarmog'i (core) bo'yicha ixtisoslashadi, ammo mustaqil ishlaymaydi. Balki qo'shni yoki mintaqadosh hududlar bilan qayta ishlash, tayyor mahsulotga yetkazish va logistika zanjiri orqali hamkorlikda ishlaydi.

Tarkibiy qismlar:

Core (yadro) – asosiy tarmoq (masalan, Andijon: to'qimachilik)

Link (bog'lovchi bo'g'in) – qo'shimcha qiymat beruvchi tarmoq (masalan, Farg'ona: bo'yash, tikuv)

Support (qo'llovchi infratuzilma) – logistika, energiya, xizmatlar (masalan, Namangan: eksport logistika markazi)

Bu model komplementar raqobat (complementary competitiveness) tushunchasiga asoslanadi, ya'ni resurslar jamlanmasi orqali hududlararo sinergiya yaratiladi.

– Andijon: ip-kalava ishlab chiqarish (core)

– Farg'ona: gazlama bo'yash va tikuv (link)

– Namangan: tayyor mahsulot eksporti va yirik yuk terminali (support)

Modelni qo'llashdan kutilayotgan natijalar:

- Mahsulotning 70–80 %gacha qismini ichki zanjir orqali tayyorlash.

- Har bir hududda samarali ixtisoslashuv va bandlik o'sishi.

- Eksportda yuqori qayta ishlangan (value-added) mahsulotlar ulushi ortadi.

Digital Twin sanoat xaritasi tuzish

Hududlardagi sanoat infratuzilmasi, ishlab chiqarish quvvatlari, energetika, logistika, suv va xom ashyo resurslarining raqamli modeli yaratiladi. Bu model real vaqt rejimida monitoring va optimallashtirish imkonini beradi.

Model uchun texnologik asoslar:

GIS (geoinformatsion tizimlar) – hududiy joylashuv

IoT (Internet of Things) – sanoat obyektlaridan ma'lumotlarni avtomatik yig'ish

AI (sun'iy intellekt) – ishlab chiqarishni tahlil qilish va bashorat

Qaysi hududda qaysi resurslar mavjud va ishlatilmayapti?

Tarmoqda qayerda bo'sh quvvatlar yoki chok-nuqtalar mavjud?

Elektr tarmoqlari, transport yo'llari va boshqa infratuzilma yuklanishini boshqarish

1-jadval

Yakuniy ta'sir (kompleks natija)¹

Yo'nalish	O'lchovli kutilayotgan natijalar
Eksport sifatini oshirish	Qayta ishlangan mahsulotlar ulushi 2025 yildagi 42 %dan 2030 yilgacha 60 %ga yetadi
Mahalliyashtirish	Import o'rnini bosish darajasi o'rtacha 1,3 baravar oshadi
Hududlararo tafovut	Per capita ishlab chiqarish bo'yicha viloyatlar tafovuti 2,5 baravardan 1,5 baravarga qisqaradi
Bandlik va kadrlar	Har yili kamida 1 500 ta yuqori malakali sanoat mutaxassisi yetishtiriladi
Infratuzilma samaradorligi	Energiya, logistika va resurs sarfi –15 % gacha kamayadi

O'zbekiston sanoatining hududiy ixtisoslashuvi bo'yicha olib borilgan mazkur tahlil shuni ko'rsatdiki, mamlakatda mavjud ishlab chiqarish salohiyati yuqori bo'lsa-da, uning hududlar bo'yicha taqsimoti asimmetrik xarakterga ega. Bunday nomutanosiblik – bir tomondan sanoat konsentratsiyasining haddan tashqari yuqoriligi (masalan, Navoi, Andijon, Toshkent sh.), ikkinchi tomondan esa ba'zi viloyatlarning (Surxondaryo, Sirdaryo, Jizzax) past ixtisoslashuv darajasi – mintaqaviy iqtisodiy muvozanatni izdan chiqarishi mumkin.

Shu sababli, ilmiy-amaliy takliflar asosida ishlab chiqilgan “Manyok” modeli hamda Digital Twin sanoat xaritasi mintaqalar o'rtasidagi kooperatsiyani chuqurlashtirish, tarmoqlararo sinergiyani kuchaytirish va infratuzilma yuklamasini boshqarishda muhim vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

Analitik xulosalar asosida “Manyok” klaster-kooperatsiya modeli va “Digital Twin” sanoat xaritasi kabi ilmiy-amaliy yechimlar taklif qilindi.

Ushbu yondashuvlar:

- sanoatni ichki qiymat zanjiri asosida bog'laydi;
- eksportda yuqori qayta ishlangan mahsulotlar ulushini oshiradi;
- hududlararo iqtisodiy tafovutni kamaytiradi;
- raqamli boshqaruv orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshiradi.

¹ Muallif ishlanmasi

Xulosa qilib aytganda, sanoatni hududiy diversifikatsiyalash va klasterlararo kooperatsiyani kuchaytirishga qaratilgan yangi strategik model O'zbekiston iqtisodiyotini barqaror va muvozanatli rivojlantirishga xizmat qilishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porter M. E. *The Competitive Advantage of Nations*. – New York: Free Press, 1990. – 855 b.
2. Kudratov Z.G. Erkin iqtisodiy zonalarning hududiy iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni // *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*. – 2014. – №4. – B. 63–70.
3. Babadjanov J., Petrick M. Cotton clusters and industrial policy in Uzbekistan: Institutional complementarities and constraints // *Eurasian Geography and Economics*. – 2023. – Vol. 64(2). – P. 167–191.
4. Raxmatov M.A., Zaripov B.Z. To'qimachilik klasterlarining samaradorligini baholashning uslubiy asoslari // *O'zbekiston fanlari akademiyasi axborotnomasi*. – 2022. – №1. – B. 90–95.
5. Sanjaya Lall. *Selective Industrial and Trade Policies in Developing Countries: Theoretical and Empirical Issues*. – *Queen Elizabeth House, University of Oxford, Working Paper Series*, 2001.